

**НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
MORAL VALUES OF FUTURE TEACHERS AS THE BASIS OF GENERAL AND
ETHNIC CULTURE'S FORMATION**

*Татьяна ПАНЬКО, ассистент университета,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо, Республика Молдова*

***Аннотация:** В статье рассматривается проблема формирования общей и этнической культуры будущих учителей, через призму формирования нравственных ценностей. Анализируются понятия общая и этническая культура, нравственные ценности и ориентации. Автор выделяет ряд дисциплин, обеспечивающих формирование нравственной культуры личности педагога, особо выделяет Этнопедагогика. Подчеркивается необходимость и важность формирования нравственного облика будущего учителя, как транслятора общей и этнической культуры, а также ценностей.*

***Ключевые слова:** этнопедагогика, нравственные ценности, моральные качества, профессиональная подготовка, будущий учитель, культура, этническая культура.*

***Abstract:** The article deals with the problem of forming the general and ethnic culture of future teachers, through the prism of the moral values' formation. The concepts of general and ethnic culture, moral values and orientations are analyzed in the article. The author identifies a number of disciplines that ensure the formation of moral culture of the teacher's personality, and emphasizes Ethnopedagogy. It is emphasized the necessity and importance of forming the moral image of the future teacher as a translator of general and ethnic culture and values.*

***Keywords:** ethnopedagogy, moral values, moral qualities, professional training, future teacher, culture, ethnic culture.*

Профессиональная подготовка будущих учителей предполагает формирование педагогических, психологических, дидактических, а также познавательной, поликультурной и этнопедагогической компетенции, которые отражают уровень профессиональной готовности будущих учителей, их способность реализовать себя в профессиональной деятельности. Общее и профессиональное формирование будущих учителей способствует их развитию не только как профессионалов, но и как личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям, внедрять в практику современные педагогические технологии и др. Учитывая тот факт, что высшее образование обеспечивает не только наличие сформированных профессиональных компетенций, но и общекультурное, всестороннее развитие личности в том числе, одним из основных вопросов встает вопрос о нравственном развитии и воспитании студентов, формировании и развитии их ценностных ориентаций.

Нравственный облик будущего педагога должен быть четко сформирован и развит, поскольку учитель является первостепенным популяризатором нравственных и моральных ценностей, которые в современном мире претерпевают значительные изменения. Тем, не менее, основные «законы нравственности» никто не отменял. Современные студенты, будущие педагоги – это дети эпохи постмодерна, воспитанные родителями, становление и развитие которых пришлось на постсоветский период, эпоху смеси унаследованных нравственных ценностей и тех представлений о нравственности, которые формировались в 90-е годы, когда в Республике Молдова отношения к народному и национальному наследию рассматривались, как проявление национализма. Национальное и народное наследие в свою очередь закладывает нравственные основы, способствует формированию образа совершенной личности в сознании подрастающего поколения. Правильно сформированные ценности – показатель будущего роста всех сфер жизни и страны в целом. Нравственное формирование и развитие будущего поколения, которое является мощным фактором развития государства, сегодня, в период политического, экономического и социального кризисов уходит на второй план. Безусловно, нравственное развитие и воспитание личности должно начинаться с рождения, тем не менее, вышеуказанный факт, проблема воспитания предыдущего поколения сказывается на воспитании современных детей.

Несформированность моральных и нравственных качеств личности ведёт к искажению жизненных представлений, ценностных ориентиров, и сознания личности в том числе. Следует отметить, что кроме личностной составляющей, ценностные ориентации важны тем, что являются ключевыми элементами, на основании которых формируются общественные институты, будущее состояние общества.

В рамках нашего исследования морально-нравственное воспитание мы рассматриваем через присвоение и проявление студентом системы нравственных, культурных ценностей, ценностных ориентаций и моральных норм.

Моральные нормы обусловлены средой и культурой этноса, представляют собой некие правила, принятые в обществе, и определяющие поступок человека в той или иной ситуации. Моральные нормы выступают регулятором поступков и действий человека, запрещая те или иные действия или же обязывая к их выполнению.

Ценностные ориентации представляют собой оценочное отношение личности к материальным и нематериальным благам, разграничивают существенное от, несущественного.

Понятия «ценностные ориентации» тесно связано с понятием «нравственные ценности». Отличительной чертой является то, что ценностные ориентации в отличие от нравственных ценностей отражают личностно значимое отношение и выбор личностно значимых ценностей, отражающих идеал, в отличие от нравственных ценностей, которые отражают общечеловеческое отношение и нормы поведения.

Нравственным и моральным ценностям нельзя научить, как это происходит в процессе формирования профессиональных компетенций. Нравственные ценности усваиваются в процессе социализации личности будущего педагога, интегрируясь в его образ. Таким образом, главной составляющей морально-нравственного развития и воспитания будущих учителей является формирование нравственно цельной личности, с сформированными ценностными ориентациями, которые не могут осуществляться без целенаправленного систематического воздействия со стороны педагогов и учебной среды.

Анализ психолого-педагогических, социологических исследований показал, что стабильно высокими показателями неизменных ценностных ориентаций личности, независимо от возраста являются такие ценности, как: семья, здоровье и любовь. Также анализ исследований показал, что ценностные ориентации являются этно и культурно-специфическими характеристиками, что особенно важно для нашего исследования. Выявленный факт доказывает актуальность и значимость выше обозначенного народного и национального аспектов в нравственном и моральном развитии и формировании личности, развитии её общей и этнической культуры.

В процессе профессиональной этнопедагогической подготовки на наш взгляд происходит не только формирование этнопедагогической компетентности, но и формирование культурно-этнических ценностных ориентаций, поскольку устойчивое проявление нравственных и моральных ценностей также связано с положительной этнической идентификацией и развитием толерантного отношения к другим этносам, самоопределением в отношении с окружающим миром, осознанием собственной этнокультурной идентичности [12].

Следует отметить тот факт, что система ценностей в процессе воспитания личности развивается динамично и противоречиво, поскольку ценности, пропагандируемые обществом, должны быть осмысленны, и приняты личностью. Ценностные ориентации также выступают регулятором общественного поведения, при условии их внутреннего принятия и осознанного применения в практическом действии.

Важным является тот факт, что ценностные ориентации студентов, сформированные в процессе морального, нравственного воспитания и социального взаимодействия отражают как правило, личностную сторону, нежели социальную. Данное обстоятельство позволяет нам предположить, что в процессе профессиональной этнопедагогической подготовки произойдет смещение, переориентация ценностных ориентаций, в том числе в сторону гражданских, патриотических инициатив.

По мнению ученых, период студенчества является сензитивным периодом в формировании ценностных ориентаций личности, в которых проявляется самая сущность

человека. В юношеском возрасте складывается мировоззрение, устойчивые представления о других людях и о самом себе, формируется осознанное отношение к жизни, к профессиональной деятельности. Связано это в первую очередь с тем, что студент попадает в новую для него социокультурную среду, где происходит встреча, смешивание различных систем ценностей, он осуществляет выбор, создает и развивает свой набор ценностей, которые определяют его как личность.

Через призму сформированных ценностей личность осознает себя и окружающий её мир. Систему ценностей, следует рассматривать, как конечную цель, которая активизирует, направляет и регулирует человеческую деятельность, в социальной и профессиональной сфере в том числе, что является одним из важных моментов для нашего исследования.

С целью уточнения влияния нравственного воспитания, ценностных ориентаций будущих учителей на формирование общей и этнической культуры, считаем необходимым, рассмотреть понятия общая и этническая культура, а также их взаимосвязь.

Под культурой, как правило, понимают исторический определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также создаваемых ими ценностей [7].

Д. С. Лихачев рассматривал культуру, как целостное явление, которое делает людей народом, нацией. Также, культура, по мнению Лихачева Д. С. включает религию, образование, нравственные и моральные нормы поведения [Ibidem].

М. Я. Виленский рассматривает культуру, как совокупность традиций, норм, ценностей, смыслов, идей, характерных для социальной общности и выполняющих функции его социальной ориентации, индивидуального самоопределения личности. А также как среду жизнедеятельности, определяющую меру личностного развития [3].

Если рассматривать культуру с личностной позиции индивида, то в данном случае культура отражает духовную сферу, индивидуальные черты, систему взглядов, деятельность человека. Следует отметить, что в таком случае культура оказывает влияние и на эффективность профессиональной педагогической подготовки, а также педагогической деятельности.

Анализ понятия «культура» позволил выявить тот факт, что культура, наряду с проявлением характера, личностных, индивидуальных особенностей, также выступает проявлением профессиональной компетентности. В рамках нашего исследования интерес представляет влияние общей, а также этнической культуры на формирование этнопедагогической компетентности будущих учителей.

В основе культуры, её передачи, развития и сохранения лежит нравственное воспитание и развитие, поскольку культура представляет собой свод правил, которые оказывают, тем самым, регулятивно-управленческое воздействие на его поведение.

В отличие от общей культуры, этническая культура отражает быт, повседневную жизнедеятельность людей, их социокультурные особенности. Этническая культура, в свою очередь проявляется в традициях, которые выражаются в уважении, принятии обычаев и идей этносов, следование им.

Профессиональная, педагогическая культура, отражает этническую специфику в том числе, что мы и выделяем в процессе формирования этнопедагогической компетентности. Таким образом, ключевое звено в профессиональной педагогической, а также этнопедагогической подготовке выступает культурологическая составляющая.

Рассмотренное влияние нравственного развития и воспитания на развитие культуры личности студента позволяет сделать вывод, что данные явления и процессы взаимообусловлены и оказывают взаимное влияние друг на друга, поскольку собственно культура способствует формированию духовно-целостной личности, содействует её социальному развитию в том числе. Исходя из позиции, что культура отражает духовную и нравственную сферу личности, формирование её, как и нравственное развитие невозможно без мотивации. Мотивационный компонент в развитии и формировании личности выступает основополагающим в период профессиональной подготовки в высшем учебном заведении, когда происходит активное становление нравственных, ценностных ориентаций, формирование зрелой личности.

По мнению Д. Леонтьева на формирование ценностей оказывает влияние культура, соответственно они взаимосвязаны и взаимозависимы [6].

Ценности, сформированные под воздействием культуры, определяют поведение человека. Такой же механизм влияния оказывают национальная и этническая культура, определяя поведение и отношение личности к историческому прошлому, языку, ответственность за свой народ, родину, готовность к диалогу и сотрудничеству в поликультурной среде. Профессиональная подготовка будущих учителей, по мнению Бекировой Э.Ш. должна быть направлена не только на овладение специальными знаниями по предмету, дидактическими принципами и технологиями воспитания школьников, но и на формирование объективных ценностных ориентиров, формирующих личностно-ориентированную, толерантную и обладающей высокой культурой межличностного общения и профессионального поведения личность будущего педагога [1]. Профессиональная этнопедагогическая подготовка в высшем учебном заведении оказывает содействие принятию культуры, рассмотрению её составляющих, как части своей личной системы ценностей, расширению её «емкости», то есть содержания.

Этнопедагогический подход к подготовке учителя предполагает, с одной стороны, учет культурно-исторических традиций этноса, выработанных народной педагогикой, этнопедагогических ценностей воспитания детей, с другой — личностное освоение этнопедагогических ценностей, знаний и умений воспитания подрастающих поколений как представителей определенного этноса [10, с. 314].

Культурологический подход позволяет видеть профессиональную подготовку будущего учителя сквозь призму культурного процесса, осуществляемого в культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой способствуют наряду с профессиональным культурному саморазвитию и самоопределению. С точки зрения культурологического подхода главным фактором профессиональной деятельности педагога авторы считают формирование профессионально-педагогической культуры, которая обеспечивает личностное развитие учителя, способность создавать и передавать культурные ценности. Одним из важных условий реализации культурологического подхода В. Л. Крайник называет обеспечение личности будущего учителя культурной

идентификации, которая рассматривается, как осознание своей принадлежности к определенной культуре, интериоризация её ценностей, представляя собой воспитательный процесс, направленный на установление подобия между собой и своим народом, ценностном отношении к общечеловеческой и национальной этнопедагогической культуре [5].

Нравственное воспитание, формирование культуры, как отмечалось выше, осуществляется в образовательном пространстве, где огромным воспитательным потенциалом выступают такие предметы, как: Введение в педагогическую специальность, Педагогика, Дидактика, частные методики, например, Методика духовно-нравственного, технологического воспитания, изобразительной деятельности, музыкального воспитания и др. Особенно следует выделить Историю педагогики и Этнопедагогику.

По мнению В. А. Слостенина итоговая этнопедагогическая подготовка будущих учителей, переходящая в процесс формирования основ этнопедагогической культуры, этнопедагогической компетентности, которые должны обладать первостепенной значимостью в системе педагогических компетенций является основополагающей. Гуманитарное, личностное развития и саморазвитие будущих учителей осуществляясь в процессе профессиональной подготовки в рамках целостного, системного процесса должны быть проникнуты ценностями и нормами этнопедагогической культуры. Рассматривая личностный аспект этнопедагогической подготовки, Г. Ю. Нагорная отмечает, что этнопедагогически подготовленный педагог должен проявлять в своей практике такие качества, как: любовь к детям, умение работать в многонациональном коллективе, знание психологии ребенка, его личностных, индивидуальных, национальных особенностей, умение использовать аксиологический потенциал народной педагогики, умение использовать этнокультурные традиции воспитания, педагогический такт и соблюдение традиционных норм этикета, эрудиция, начитанность, знание истории и культуры народов, умение налаживать взаимодействие с семьей, учитывать влияние семейного воспитания на качества, характер и поведение ребенка в учебно-воспитательном процессе [8].

М. Г. Харитонов определяет “профессиональную готовность учителя”, как ряд составляющих: социальная, общекультурная, и философско-методологическая, психологическая (знание психологии и умение применять на практике), общепедагогическая, предметно-специфическая и методическая готовность. Нами особенно подчеркивается важность общекультурной составляющей готовности учителя, поскольку образовательный процесс в высшем учебном заведении, выходит за рамки формального образования, содействуя развитию культурного и нравственного капитала. Сформированные ценности помогут студенту, будущему учителю реализовать себя, как профессионал, гражданин и культурная личность. Считаю важным также отметить важность общепедагогической культуры, которая исследуется с общей и личностной позиции.

С личностной позиции, Е. В. Бондаревская рассматривает педагогическую культуру как совокупность таких компонентов педагогической культуры, как: активная педагогическая позиция, широкий научно-педагогический кругозор, новое педагогическое мышление, высокая компетентность в сфере преподаваемых предметов, подлинный

профессионализм в решении вопросов обучения и воспитания учащихся, творческое отношение к делу, способность к нравственной саморегуляции и саморазвитию” [2, с. 19].

Ссылаясь на В. А. Николаева, М. Г. Харитонов рассматривает этнопедагогическую культуру, как интегральный показатель этнопедагогической деятельности учителя, включающий в себя подход к обучаемым с позиций гуманизации образования, мировоззренческую насыщенность преподавания, широкий психолого-педагогический кругозор, глубокие этнопедагогические знания и умения творчески применять их на практике, эмоционально ценностное отношение к объекту изучения, этнопедагогическую интуицию, свободу общения в процессе этнопедагогической деятельности и как итог этого – рациональность, эстетичность и непринужденность решения этнопедагогических задач.

Этнопедагогическая культура представляет собой социально-педагогический феномен, характеризующий меру освоения традиционной педагогической культуры народа, понимание воспитательной сущности ее ценностей, их адекватного использования в современной практике обучения и воспитания [10, с. 78].

В общей и этнопедагогической культуре должны проявляться индивидуально-личностные качества обучающегося, некоторые из них следует выделить, а именно этнопедагогический такт, этикет, уважение, толерантность к представителям разных национальностей и конфессий, логическое мышление, хорошая память, способность мыслить критически, нетрадиционно, эмпатия, открытость, стремление к совершенствованию, к самообразованию, интерес к миру воспитанника.

Библиографические ссылки:

1. БЕКИРОВА, Э. Ш. Пути формирования этнокультурной компетентности будущего педагога в условиях современной профессиональной подготовки. В: *Проблемы современного педагогического образования*. 2016, № 50-1, с. 57-63. ISSN 2311-1305;
2. БОНДАРЕВСКАЯ, Е. В. Теоретико-методологические вопросы изучения и формирования педагогической культуры. В: *Формирование педагогической культуры будущего учителя*. Ростов-на-Дону: Мир, 1989, с. 3-20;
3. ВИЛЕНСКИЙ, М. Я. Социокультурный потенциал развития личности студента в физической культуре. В: *Педагогическое образование и наука*. 2008, № 8, с. 4-8. ISSN 2072-2524;
4. КАРЕЛЬСКИЙ, А. А. Ценностные ориентации как основа формирования жизненной стратегии современного студента. В: *Вестник Ставропольского государственного университета*. 2008, № 1, с. 132-136. ISSN 2308-4758 [online] [citat 10 februarie 2020]. Disponibil: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11658056>;
5. КРАЙНИК, В. Л. Культурологический подход к профессиональной подготовке педагога. В: *Вестник Томского государственного педагогического университета*. 2004, Вып. 5(42), с. 49-54. ISSN 1609-624X;
6. ЛЕОНТЬЕВ, Д. А. *Психология смысла, строение и динамика смысловой реальности*. Москва: Смысл, 1999. 486 с. ISBN 5-89357-062-6;
7. ЛИХАЧЕВ, Д. С. Культура как целостная система. В: *Новый мир*. 1994, № 8, с. 3-8. ISSN 0130-7673;
8. НАГОРНАЯ, Г. Ю. *Развитие этнопедагогической культуры учителя начальных классов в учебном процессе* : дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 1998. 203 с.;
9. *Российская педагогическая энциклопедия*: в 2-х т. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1993. Т. 1: А-М. 608 с. ISBN 5-85270-140-8;
10. ХАРИТОНОВ, М. Г. *Этнопедагогическое образование учителей национальной школы*: Монография. Чебоксары: Чуваш. Гос. пед. университет им. И. Я. Яковлева, 2004. 330 с.;
11. ХУТОРСКОЙ, А. В., ХУТОРСКАЯ, Л. Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования. В: *Вестник Института образования человека*. 2015, № 2, с. 16 [online] [citat 15 februarie 2020]. Disponibil: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25621018>;
12. ЧЕБОТАРЁВА, Е. Ю. Этнические особенности ценностных ориентаций студентов. В: *Вестник Российского университета дружбы народов*. 2012, № 4, с. 15-20. ISSN 2313-1683 [online] [citat 12 februarie 2020]. Disponibil: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18258592>.